

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

УДК 323.2

А. А. БОРИСЕНКОВ

Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать различные подходы к толкованию гражданского общества, раскрыть его сущность, важнейшие черты и особенности формирования. Главный интерес статьи связан с осмыслением понятий, посредством которых познаётся и раскрывается данное явление.

Как объект исследования гражданское общество отражается различными видами общественного сознания, например, историей, социологией, философией, психологией, культурологией. Особый интерес к данному феномену существует у политологии. Он обусловлен влиянием, которое оказывает гражданское общество на развитие демократии, на совершенствование политического режима в государстве и на само государство. При этом демократия, политика и государство составляют важнейшие факторы развития гражданского общества и определяют собой важнейшие «линии» его осмысления.

Соотношение гражданского общества и демократии. Существует мнение, что гражданское общество является фундаментом демократии [1]. Такое утверждение порождает определённые противоречия в толковании и гражданского общества, и демократии. Получается, что в условиях, когда гражданское общество отсутствует или не развито, демократия невозможна. Однако это не совсем так.

Исторический опыт показывает, что гражданское общество формируется не сразу и не всегда существует в своём развитом состоянии. А демократия может «оказаться неизбежной» при любом государственном устройстве, даже в условиях тирании и диктатуры, когда гражданские права и свободы рядовых людей сведены к своему минимальному уровню. Всё дело в том, какие формы принимает демократия в этих условиях.

История говорит о том, что явления демократии могут быть различными и не обязательно связаны с наличием и развито-

стью гражданского общества. Например, демократия может носить *протестный* характер. Такая демократия, как правило, разрушительна и губительна для существующего общественного строя. В качестве примеров можно назвать восстание рабов и бунт крепостных. Это может быть и требование народа к царю выдать заговорщиков, что бывало в российской истории. Всё это вполне может служить особым явлением демократии, представляющим её в своей крайней форме, как протестную демократию. Такого рода демократия может быть обусловлена формальным бесправием людей в государстве, а значит, отсутствием гражданского общества.

Попробуем обобщить разнообразие явлений демократии – от её экстремальных, протестных и разрушительных форм и до вполне «мирных», законодательно признанных и «созидательно» ориентированных, как, например, парламентские выборы. В результате обнаруживается, что несмотря на широту и крайности отмеченного спектра, в содержании различных проявлений демократии есть нечто устойчивое и повторяющееся. Оно состоит в том, что все эти явления, во-первых, представляют собой ту или иную форму осуществления людьми своих массовых действий, массовой активности. Во-вторых, эта активность так или иначе направлена на тех, кто исполняет функцию руководства.

Цели, которые непосредственно ставят перед собой люди, принимающие участие в демократических акциях, могут быть различными. Могут быть различными по форме и сами эти акции. Однако названные выше характеристики демократии носят вполне объективный и устойчивый характер. Демократия – это всегда массовые выступления людей, явления «народной активности». Кроме того, демократия – это всегда влияние на «власть», на тех, кто принимает руководящие решения, на политические учреждения. Именно такая активность людей составляет главное в содержании народовластия. Де-

мократия – это массовая активность людей, служащая средством влияния на политические учреждения.

Из предлагаемой трактовки следует, что действительный фундамент демократии заключается в особой социальной силе, которая возникает вследствие указанной активности. Демократия как явление «опирается» на объединённые действия людей, на возникающую при этом особую социальную силу и вполне может «мыслиться» без гражданского общества.

Важнейшая особенность «протестной» демократии состоит в том, что она проявляется в виде социального конфликта и потому носит разрушительный характер. Примером может служить не только «революционный подъём» народных масс, но и различные забастовки, митинги протеста, марши «несогласных» и т.п., что характерно для современной эпохи. А результатом являются разрушения, которые могут быть весьма «болезненными» и для общества в целом, и для отдельных людей, участвующих в такой демократии.

Если обратиться к новейшей истории России, то в качестве наиболее яркого примера протестной демократии можно назвать выступления пенсионеров в январе 2005 г. (240 тыс. чел.) [2]. Как известно, они выразили протест против «неудачно» проводимой «сверху» реформы, в частности, против закона о «монетизации льгот». Это был протест против политики, ущемляющей, как казалось пенсионерам, их жизненные права.

Понятно, что такое выступление нельзя сравнивать с восстанием рабов. Он составляет особый случай протестной демократии, происходящей в условиях конституционно признанных гражданских прав. И, тем не менее, этот факт примечателен тем, что он послужил явлением демократии: состоялось массовое выступление людей, направленное на субъектов государственной политики. С другой стороны, – он «высветил» неразвитость российского гражданского общества, неразвитость гражданских форм взаимодействия с руководителями государства. Он показал «слабость» или вовсе отсутствие таких гражданских учреждений, которые были бы специально предназначены защищать права указанной социальной группы, особенно перед «угрозой», исходящей от нашего далеко ещё не правового государства.

Таким образом, не всякая демократия, не всякое её проявление несёт в себе только «положительный заряд». Но в том, что она время от времени происходит, содержится

факт, что демократия возможна в условиях любого государства. Она создаёт особый «стимул» для политиков, побуждая их к совершенствованию общественных условий. В свою очередь современное гражданское общество служит предпосылкой для более упорядоченного и рационального осуществления демократии. Такая демократия становится всё более «мирной» и контролируемой прежде всего со стороны самих граждан.

В свете сказанного представляется интересным словосочетание «гражданская демократия» [3]. На наш взгляд, оно не является случайным. Разделение людей на свободных и рабов в античном обществе, граждан и «неграждан», например, в современных балтийских государствах, – всё это может служить основанием и для соответствующей классификации демократии. Видимо, можно поставить вопрос о демократии, действительно осуществляемой гражданами, о демократии, которая опосредствована использованием гражданских прав. Такую демократию вполне можно назвать и гражданской, и созидательной в отличие от демократии, осуществляемой «негражданами» и имеющей только протестный характер. Следовательно, развитие гражданского общества способствует совершенствованию демократии, но не является её фундаментом.

Соотношение гражданского общества и политики. Данная проблема рождена представлениями о том, что гражданское общество есть «политический феномен». Этим гражданское общество как бы «зачисляют в разряд» политических явлений. В результате возникает вопрос: может ли гражданское общество как особое общественное явление отражать сущность другого особого общественного явления, называемого политикой?

Кажется, что этот вопрос парадоксален по своей постановке. Тем не менее, отдельные исследователи «отстаивают» политический характер гражданского общества. При этом гражданское общество рассматривается в качестве субъекта публичной политики, а сама эта политика определяется как «поле взаимодействия государства и других субъектов политических отношений (партий, групп интересов, общественных движений и др.), характеризующееся той или иной степенью открытости и «прозрачности»» [4].

В данной позиции выделяется ряд важных проблем, относящихся к политической теории. Назовём их: политика как особое общественное явление, её сущность и мно-

гообразии видов; государственная политика как наиболее сложный политический вид; публичная политика как политический вид и её особенности; политические отношения, их сущность и различные виды; субъекты политики, критерии их выделения и виды. Содержательно – это весьма не простые теоретические вопросы. Но их изучение позволяет сделать ряд принципиальных выводов.

Во-первых, раскрытие содержания любого общественного явления с помощью обобщенной терминологии, характерной для средств массовой информации и неформального общения, мало продуктивно и способно привести к путанице. Например, словосочетание «поле взаимодействия» ничего не даёт для понимания особенностей «публичной политики», а исказить реальное содержание этого понятия, а заодно и других, связанных с ним, вполне может.

Так, «полем взаимодействия» и для государства, и для гражданского общества могут выступать проблемы, относящиеся к различным областям общественной жизни: политике, экономике, социальной сфере. «Поле взаимодействия» – это образное и весьма широкое по своему значению словосочетание, которое характеризует не саму политику или экономику, или социальную сферу. Оно отражает наличие у данных социальных субъектов общих проблем в разных областях жизни, а также необходимость совместных действий этих субъектов для их решения. Но оно совсем не является характеристикой самих областей общественной жизни и соответствующих им явлений, включая политику с её разновидностями.

Во-вторых, согласно достижениям политической теории, субъектами той или иной политики могут быть только те, кто обладает и реально распоряжается соответствующей политической властью. Например, если представить государство политическим субъектом (т.е. субъектом своей государственной политики), то оно должно обладать и своей собственной политической властью, посредством которой могло бы принимать необходимые для себя руководящие решения. Такое государство – конечно же, субъект политики, но политики своей, им разработанной и им же осуществляемой, включая и свою публичную политику.

Гражданское общество также может быть особым социальным субъектом и также может иметь свою политику. Но у него свои возможности и своя политическая

власть, совсем не тождественная той, что есть у государства. Поэтому государство и гражданское общество как политические субъекты являются субъектами разных «политик». При этом каждый из них может осуществлять и свою публичную политику. «Публичность» политики – это вовсе не характеристика её «общности» для различных политических субъектов.

Возникает вопрос: могут ли данные субъекты взаимодействовать между собой, решая общие для себя проблемы? Вполне, если у них есть необходимое к тому стремление. Однако каждый из них при этом всё равно остаётся субъектом своей политики. Это означает, что «поле взаимодействия» государства и гражданского общества не есть особый политический институт, посредством которого принимаются их совместные руководящие решения. «Поле взаимодействия» – это только «место их встречи» для выработки общей позиции. Руководящие же для себя решения каждый из этих субъектов всё равно принимает сам, на основе своих возможностей и с помощью собственных политических учреждений.

В-третьих, ни государство, ни гражданское общество как политические субъекты в состав своей политики не входят и компонентами её не являются. Это означает, что они сами не относятся к политическим явлениям и политическим характером не обладают. Субъект политики и сама политика – это разные явления [5]. Каждый из названных субъектов – и гражданское общество, и государство – имеет не только собственную сущность, но и свою логику развития, своё назначение в обществе. Это отличает каждого из них от своей политики, представляющей лишь явление их управленческой сферы.

Попытку наделить гражданское общество политическим характером можно объяснить только расширительной трактовкой понятия политики и, в частности, понятия политической жизни. Иной раз к явлениям политической жизни государства относятся такие социальные образования, как партии и политические движения, общественные организации и даже средства массовой информации. В результате происходит смешение различных видов общественной жизни, а именно: политической жизни государства и жизни гражданского общества. Кроме того, смешиваются и соответствующие им виды общественных учреждений: политические учреждения государства и учреждения гражданского общества. Такое

смешение кажется особенно странным на фоне встречающихся утверждений о независимости гражданского общества от государства.

Взаимосвязь гражданского общества и государства. В научной литературе отмечается, что главным в попытке выделить его критерии всегда было его сопоставление с государством, а точнее, противопоставление ему, стремление подчеркнуть его независимость от государства, его «негосударственность» [6].

И сегодня гражданское общество продолжает трактоваться как нечто существующее «вне рамок государства», «независимо от него», «без его вмешательства», как некая его «противоположность» и т.п. Самый «простой» вариант характеристики гражданского общества состоит в том, что его называют «негосударством». Например, утверждается, что «мы вполне можем говорить о гражданском обществе как негосударстве» [7].

На наш взгляд, такая характеристика гражданского общества по существу ничего не раскрывает в нём самом и является весьма неопределённой. Кроме того, вся общественная жизнь в своих разновидностях и вся совокупность общественных явлений сводится к разделению на государство и гражданское общество. Остаётся неясным, как быть с другими общественными явлениями, другими видами общественной жизни, которые не относятся ни к государству, ни к гражданскому обществу.

«Негосударством» можно назвать всё, что находится за «пределами» государственных учреждений. Например, экономика, социальные группы, демократия и, конечно же, гражданское общество. Даже тоталитарное государство, несмотря на его «всеохватывающее» влияние на общество, совсем не есть, например, экономика. Экономика – это в любом случае «негосударство». Термин «негосударство» ничего не прибавляет нам в понимании гражданского общества.

Продолжая линию сопоставления гражданского общества и государства, ряд исследователей предпринимает попытку раскрыть особенности гражданского общества на основе утверждения о его «независимости» от государства [8]. Что может означать такая независимость для гражданского общества? Свободу от государства? Неподчинение его законам? Существование «вне государства»? Или ещё что-то? Например, античное гражданское общество в своём существовании очень сильно зависело от своего государства,

защищавшего и право граждан на рабовладение, и от возможного нападения со стороны рабов.

Идея «независимости» гражданского общества от государства также ничего не прибавляет в понимании этого общества, его сущности, но заново ставит вопрос о необходимости государства. Если граждане «всё могут сами», то зачем им государство? Зачем им требовать от государства предоставить им гражданские права, а затем ещё и защищать их? Идея «независимости» гражданского общества от государства по существу запутывает изучение этого общества.

Есть исследователи, которые пытаются объяснить «независимость» гражданского общества от государства тем, что характеризуют данное общество как особую общественную сферу, «свободную от государственной власти». Например, О.Ф. Шабров пишет: «Под гражданским обществом понимается сфера общественных отношений, свободная от государственной власти, лежащая за пределами властно-политических отношений. В этом смысле гражданское общество существует там, где существует государство как его противоположность» [9].

Здесь необходимо отметить, что государственная власть не есть нечто «бестелесное» существующее, не имеющее своего воплощения. Всякая общественная власть, включая государственную, проявляется в виде соответствующих ей учреждений, к которым она «прикреплена». С этой точки зрения государственная власть представлена совокупностью своих (государственных) учреждений, которые действительно находятся вне сферы жизни гражданского общества. В свою очередь, сама эта сфера свободна от учреждений государственной власти, поскольку она состоит из явлений гражданского общества. Но в итоге получается уже известный вывод о том, что гражданское общество – есть «негосударство». Не проще ли сказать, что гражданское общество и государство – это разные общественные явления?

В целом идея «независимости» гражданского общества от государства является привлекательной для исследователей. С её помощью они стремятся отразить специфику гражданского общества. Но в итоге получается, что реальная взаимосвязь гражданского общества и государства искажается.

Однако не все исследователи соглашались с этой идеей. Например, Л.С. Мамут характеризует её как «миф». Он пишет: «Никто не

возьмётся опровергать то, что гражданское общество и государство – действительно разные феномены. Они неодинаковыми способами и средствами интегрируют людей, составляющих одну и ту же человеческую коллективность (общество). Но очевидные различия, объективно существующие между ними, ни в коем случае не превращают эти феномены в независимые относительно друг друга. Гражданское общество и государство – абсолютно взаимозависимые социальные величины. Для своей экзистенции они в одинаковой мере необходимы друг другу» [10].

И действительно. На определённом этапе общественного развития государство законодательно закрепляет гражданские права тех, кто проживает на его территории, способствуя тем самым становлению гражданского общества. Со временем государство начинает функционировать в условиях уже сложившегося гражданского общества и приобретает под его влиянием правовой характер. Служа закону, оно всё более последовательно защищает права своих граждан. В свою очередь развитие гражданского общества способствует совершенствованию исполнения государственных функций. В итоге государство и гражданское общество становятся всё более зависимыми друг от друга явлениями, всё более дополняют друг друга в своём существовании. Их взаимная связь и зависимость – это явление, производное от того, что оба они помогают друг другу полнее и лучше осуществлять своё назначение. При этом каждый из них сохраняет свою особую природу и сущность.

Сущность и структура гражданского общества. Этот вопрос также получил своё освещение в научной литературе. Предлагаются различные трактовки гражданского общества. Выделяются его признаки, проявления, критерии. Накопленные знания образуют хорошее основание для раскрытия сущности гражданского общества. Рассмотрим подробнее некоторые из существующих на этот счёт взглядов.

Особого внимания заслуживает стремление сформулировать признаки и проявления гражданского общества на примере России. «Признаки гражданского общества в России как будто очевидны. Конституцией закреплены основные права и свободы, отменена цензура. Есть разные партии, парламент, социальные группы и акторы – бизнес, многочисленные СМИ, профсоюзы, суд. Есть гражданские протесты: против монетизации льгот (январь 2005, 240 тыс. чел.), увеличе-

ния цен на бензин (февраль, 50 тыс.), реформы ЖКХ (март, 100 тыс.), новых правил дорожного движения (январь 2006, 10 тыс. чел.), митинги в поддержку О. Щербинского (февраль, 25 тыс.). На некоторые протесты власть реагирует вполне конструктивно. Создана Общественная палата. Пожалуй, значимые штрихи гражданского общества этим и ограничиваются» [11].

Названные «штрихи» действительно относятся к гражданскому обществу, однако их значение для него различно и это важно подчеркнуть. Например, «наличие основных прав и свобод, отсутствие цензуры» – это предпосылка его возникновения. Закрепление таких прав в конституции государства, отсутствие препятствий для их осуществления – всё это автоматически не приводит к формированию гражданского общества, но создаёт для этого благоприятные условия.

Далее. Возникшие гражданские учреждения, включая формы гражданского протеста, являются непосредственным результатом особой социальной активности, направленной на осуществление людьми своих гражданских прав и свобод. Такие учреждения образуют *устойчивые организационные формы* совместной деятельности, служат организационным основанием последующего объединения людей и тем самым развития гражданского общества. Здесь важно видеть различие между гражданскими учреждениями как особой формой организации и складывающимися на их основе реальными объединениями людей.

К гражданским учреждениям относятся различные образования, посредством которых люди реализуют свои частные интересы, а вместе с этим и соответствующие права. Это могут быть учреждения в виде политических партий, многочисленных экономических и социальных предприятий, правозащитных и природоохранных организаций, клубов по интересам, это может быть и брак как форма, упорядочивающая отношения между мужчиной и женщиной, и т.д.

В свою очередь складывающиеся на основе гражданских учреждений объединения людей выступают уже в качестве непосредственных проявлений самого гражданского общества. При этом различные виды гражданских учреждений определяют соответствующие виды (проявления) гражданского общества. Например, производственное предприятие как учреждение может служить основанием формирования объединения

людей, называемого трудовым коллективом. Политическая партия как гражданский институт объединяет собой «единомышленников», стремящихся к политической власти в государстве. Брак как учреждение способствует объединению людей для осуществления ими своей личной жизни и т.д. *Гражданские учреждения – это устойчивые организационные формы осуществления людьми своих прав и свобод, способствующие их объединению в процессе совместной деятельности.*

Иная ситуация складывается с Общественной палатой, а также с такими государственными учреждениями, как парламент и суд. Особенность гражданского общества – это отмечают многие исследователи – состоит в том, что оно является результатом «самоорганизации». В отличие от гражданских учреждений парламент, суд и Общественная палата имеют иное происхождение. Они создаются государством, его политическими субъектами. Однако значение этих учреждений для развития гражданского общества является не менее важным. Значимость парламента и суда подтверждена общественной историей. Парламент есть представительное учреждение, дающее гражданам возможность участвовать в управлении государством. Суд защищает права граждан, опираясь на законы, установленные государством. Наряду с ними Общественная палата России занимает особое место. Она призвана ускорить развитие гражданского общества в нашей стране. На неё возлагаются функции содействия становлению гражданских учреждений. Следовательно, Общественная палата – это особая предпосылка развития гражданского общества.

Таким образом, отмеченные выше «штрихи» гражданского общества можно разделить на учреждения, которые создаются государством и служат предпосылками возникновения и последующего развития данного общества, и учреждения, которые создаются самими гражданами и являются устойчивыми организационными формами осуществления ими своих частных интересов. Вторые учреждения называются гражданскими и служат средством объединения людей в процессе их совместной деятельности. Тем самым они являются средством развития гражданского общества, а также показателем этого развития.

В научной литературе отмечается направленность этих учреждений на решение различных общественных проблем: эконо-

мических и социальных, исследовательских и инновационных, правозащитных и природоохранных и т.д. Характеризуется их конкретная роль. Так, одни учреждения создаются для осуществления гражданами коммерческой деятельности и извлечения прибыли. Другие служат формами некоммерческой деятельности и способствуют оказанию различных услуг и социальной помощи. Есть учреждения, которые предназначены для борьбы граждан за политическую власть в государстве, для защиты граждан от произвола со стороны чиновников и т.д. Короче, разнообразные человеческие потребности и интересы служат основанием разнообразия создаваемых гражданами учреждений.

В последние годы наблюдается значительный рост гражданских организаций как внутри отдельных государств, так и на международной арене. Показательны приводимые в специальной литературе цифры. Например, авторы книги «Глобальное гражданское общество» отмечают, что к 2000 г. насчитывалось свыше 37 тыс. глобальных неправительственных организаций (против 31 тыс. в 1990 г.). 9,5 тыс. из них специализировались на вопросах экономического развития и социальной инфраструктуры, около 12 тыс. занимались исследовательской, правозащитной и природоохранной деятельностью, 8 тыс. занимались сферой социальных услуг, здравоохранением и образованием. Число постоянных членов глобальных неправительственных организаций (НПО) выросло со 148 тыс. в 1990 г. до 225 тыс. в 2000 г., т. е. более чем на 70% [12].

Функциональное и количественное разнообразие гражданских учреждений рождает стремление их группировать и классифицировать. Возникает вопрос о структуре гражданского общества и его компонентах. Одну из попыток структурировать гражданское общество предпринял Л.С. Мамут, который разделил его на различные сектора. В частности, он пишет: «Более чем очевидно многосекторное строение современного гражданского общества. Имеется в нём сектор коммерческий – отношения и институты, опосредствующие деятельность по производству (и доставке) товаров и услуг с целью извлечения и распределения получаемой в результате такой деятельности прибыли. Кроме того, в гражданском обществе есть также сектора: политико-партийный, информационно-коммуникационный, религиозно-церковный, некоммерческий (в этот последний включают все отношения и институты, остающиеся за

пределами уже названных секторов). Все сектора, вместе взятые и каждый наравне с другими, образуют гражданское общество в его целостности. Выпячивание роли отдельного сектора как ведущего, главного и т.д. лишено серьёзных (внеконъюнктурных) оснований. Спорным остаётся вопрос, входит ли составной частью в гражданское общество система местного самоуправления. Специалистами на сей счёт высказываются разные, подчас противоположные мнения» [13].

Можно согласиться с предложенным разделением гражданского общества. Чем большее количество сфер общественной жизни охватывают гражданские учреждения, тем организационно и социально разнообразнее и полнее предстаёт гражданское общество. Разнообразие его учреждений можно рассматривать как показатель его структурной сложности.

Несколько пессимистическую позицию, обусловленную сложным составом гражданского общества, занимает Б.И. Коваль. Он приходит к выводу о невозможности «свести всё и вся к какому-то единому знаменателю», вследствие чего у него возникают представления об «условности» самого понятия гражданского общества [14].

Нам представляется, что разнообразие гражданских учреждений и соответствующее разнообразие видов (проявлений) гражданского общества совсем не означает его разнородности и уж тем более условности и символичности. Такое разнообразие есть естественное следствие разнообразия частных интересов. При этом существует и тот «знаменатель», который объединяет всё разнообразие гражданского общества в нечто единое.

Единство гражданского общества заключается в особой социальной активности, на основе которой оно вырастает и которая называется гражданской деятельностью. *Гражданская деятельность – это вид социальной активности, который предназначен для осуществления людьми своих прав и свобод.* Гражданская деятельность служит исходной основой формирования гражданских учреждений. Следовательно, она и связывает между собой всё разнообразие видов гражданского общества, определяя тем самым его единство, а также единство его социального пространства.

Рассмотрение гражданского общества в отрыве от его исходной основы приводит к возникновению определённых затруднений, о чём наглядно свидетельствует, например,

вопрос о местном самоуправлении. Ряд авторов не даёт ответа: является ли местное самоуправление компонентом гражданского общества?

На наш взгляд, это результат не совсем последовательного учёта исходной основы гражданского общества применительно к местному самоуправлению. Напомним, что гражданская деятельность как особый вид социальной активности состоит в использовании людьми своих конституционно оформленных прав и свобод и проявляется прежде всего в создании соответствующих учреждений. Является ли местное самоуправление результатом гражданской деятельности? Можно ли его рассматривать как особое явление «самоорганизации» граждан, как особое гражданское учреждение? На наш взгляд, ответ достаточно очевиден.

Существующее в России местное самоуправление тесно переплетено с управлением государственным и является «проводником» общих и общезначимых интересов, но на местном уровне. Отражает ли оно особые, частные гражданские интересы? Очевидно, что нет. Его задача состоит в том, чтобы служить интересам всех проживающих на его территории людей, т.е. служить их общим интересам. А это и есть особая задача государства.

Установив значение гражданской деятельности и гражданских учреждений для понимания и развития гражданского общества, мы можем теперь определить его сущность. Но прежде приведём высказывание, представляющее один из вариантов такого определения: «Если попытаться выделить сущностный признак социального феномена «гражданское общество», то в первую очередь необходимо сказать, что это есть значимая социальная общность граждан, образовавшаяся на принципах самоорганизации для реализации с помощью государства своих жизненных интересов и защиты гражданских прав, т.е. прав, связанных с владением и распоряжением имуществом» [15].

Данное определение, на наш взгляд, достаточно близко подходит к раскрытию сущности гражданского общества. Необходимо только внести в него некоторые уточнения, связанные, например, с использованием термина «общность» и словосочетания «с помощью государства».

Всякое общество – это всегда объединение, основанное на внутренних связях между его членами. В свою очередь, всякая

общность – это, как правило, объединение, обусловленное внешними признаками, наличием общих черт. Например, общность языка и этнической культуры служит фактором формирования национальной общности, которая, однако, не тождественна национальному обществу.

На наш взгляд, термин «общность» не подходит для определения сущности гражданского общества. Гражданское общество – это не просто общность людей, обусловленная общностью особых черт. Гражданское общество – это объединение людей, которое основывается на внутренних связях между ними. Оно обусловлено особой ролью каждого из них в деятельности соответствующего учреждения, вследствие чего, собственно, и происходит их объединение.

Тем не менее автор приведённого суждения отражает специфику гражданского общества. Он отмечает, во-первых, важную особенность формирования гражданских учреждений («образовавшихся на принципах самоорганизации») и, во-вторых, их особое назначение («для реализации гражданами своих жизненных интересов и защиты своих прав»).

Утверждение же о том, что гражданское общество реализует своё назначение «с помощью государства», представляется не очень точным. Люди не являлись бы гражданами и не создавали бы свои учреждения, если бы не завоевали себе у государства право на эти учреждения, а затем не преодолевали бы препятствия по их созданию, исходящие нередко от «самого государства». Идея «самоорганизации», отмеченная данным автором, гораздо точнее отражает сущность дела и подчёркивает известную автономность гражданского общества.

Таким образом, анализ представлений о гражданском обществе показывает, что оно есть особое социальное объединение. Подчёркнём логику формирования гражданского общества. Исходя из своих частных интересов и действуя на основе своих гражданских прав, люди вступают в определённые гражданские отношения и создают соответствующие гражданские учреждения. Тем самым складываются организационные формы их будущей совместной деятельности, в процессе которой они реально объединяются. Гражданское общество – это результат деятельности, воплощённый сначала в гражданских учреждениях, а затем и в соответствующих гражданских объединениях. Можно предложить следующее опреде-

ление: гражданское общество – это объединение людей в процессе их совместной деятельности, обусловленное использованием ими конституционно оформленных прав и свобод и складывающееся на основе создаваемых ими учреждений, предназначенных для осуществления их частных интересов.

В своей совокупности гражданские объединения образуют количественную характеристику пространства гражданского общества. В связи с этим примечательны попытки определить гражданское общество через *совокупность* гражданских объединений [16]. Но главными характеристиками гражданского общества являются его качественные показатели, составляющие его особое культурное пространство. Эти показатели помогают отделить его пространство от других сфер общественной жизни и создают основу для его измерения.

Толкование культурного пространства гражданского общества также составляет определённую теоретическую проблему. Существуют взгляды, в которых пространство гражданского общества характеризуется не совсем последовательно. Например, Р.Т. Мухаев считает, что гражданское общество «предстает в виде социального, экономического и культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор» [17].

В этом суждении есть пункты, которые нуждаются, на наш взгляд, в уточнении. Например, экономическое пространство – это особая разновидность общественного пространства. Оно складывается из совокупности явлений, раскрывающих собой содержание экономики. Экономика и гражданское общество – это различные явления, которые не могут отождествляться. Вследствие этого и пространства у них различны.

Понятно, что гражданское учреждение может быть основано на коммерческом интересе и может иметь своей целью получение прибыли. И такое учреждение будет носить экономический характер, поскольку с точки зрения результатов своей деятельности оно включается в систему экономических связей. Однако как объединение людей данное предприятие не есть экономическое явление. Как особое объединение людей оно не входит в состав экономического пространства и не может выступать как явление этого пространства.

Гражданское общество имеет собственное пространство, представленное различными качественными характеристиками гражданских объединений, включая и результа-

тивность их деятельности. Например, складывающееся на основе экономического предприятия гражданское объединение может обладать особыми социальными параметрами: быть в определённой мере сплочённым, экономически заинтересованным в результатах своей деятельности, успешным в решении своих социальных проблем и т.д. Всё это говорит о том, что гражданское общество имеет особое социальное пространство, отличное от других социальных пространств, а значит, и о том, что гражданское общество есть особое социальное явление.

Что же касается культурного пространства, то гражданское общество действительно представляет одну из его разновидностей. Гражданское общество, как и всё, что создаётся людьми и служит им, имеет свои особенности и потому выступает как особое явление культуры. При этом культурное пространство гражданского общества не перестаёт быть всё тем же пространством гражданского общества, как экономическое культурное пространство не перестаёт быть пространством экономическим.

1. См.: Политология: Учебник. М.: Национальный институт бизнеса, 2004. С. 130.
2. См. об этом: Состоялось ли гражданское общество в России («круглый стол») // Социс, 2007, № 1. С. 54.
3. См.: Левашов В.К. Мера гражданственности в социоизмерении // Социс, 2007, № 1. С. 56.
4. Перегудов С.П. Гражданское общество как субъект публичной политики // Полис, 2006, № 2. С. 139.
5. Подробнее об этом см.: Борисенков А.А. Политическая структура: теоретико-методологический взгляд // Социум и власть, 2008, № 2.
6. См. об этом, например: Серебряков А.С. Гражданское общество, свобода, ответственность // Социально-гуманитарные знания, 2003, № 3.
7. Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полис, 1992. № 1–2. С. 194.
8. См.: Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития. Материалы научной конференции (Москва, 7 декабря 2000 г.). М., 2001. С. 44.
9. Шабров О.Ф. Реформа государственной службы: открытость и эффективность? // Социология власти, 2005, № 6. С. 13.
10. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки и современность, 2002, № 5. С. 101.
11. Состоялось ли гражданское общество в России («круглый стол») // Социс, 2007, № 1. С. 54.
12. См.: Anheir H., Classias M., Caldor M. Global Civil Society. L., 2001. P. 300, 313–314.
13. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки и современность, 2002, № 5. С. 96–97.
14. См.: Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития. Материалы научной конференции (Москва, 7 декабря 2000 г.). М., 2001. С. 16.
15. Левашов В.К. Мера гражданственности в социоизмерении // Социс, 2007, № 1. С. 55.
16. См.: Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. М., 2002. С. 143.
17. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов. М., 2007. С. 212.